

BANK SOHASIDAGI AXBOROT UZATISH MODULLARINING TEXNIK EKSPLOATATSIYALARI VA HAYOTIY DAVRI

ABRAYEVA MAHLIYO OLIMJON QIZI

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrası
katta o'qituvchisi**

abraevaM@tsue.uz

Annotatsiya. Intelektual asinxron axborot uzatish modullari zamonaviy va murakkab tizimlarda muhim rol o'ynaydi. Asinxron axborot uzatish modullari o'rtasida ma'lumot almashish va shu tariqa axborotlarni kuzatish va nazorat qilish uchun ishlatiladi. Axborot uzatish va yig'ish murakkab tizimlar ta'minotining hozirgi va kelajakdagi xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shishi mumkin. Bu esa tizimlarni texnik ekspluatatsiya qilish jarayonlarining modellarini ishlab chiqishda tasodifiy jarayonlarning matematik nazariyasini yangi yo'nalishlaridan foydalanish, murakkab Asinxron axborot uzatish modellarning ishlash qobiliyatini yaxshilash va ularning samaradorligini oshirish jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqarish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Asinxron, AAUM, ekspluatatsiya, mikroprotessor, konstruktor, intellektual, utilizatsiya, FQ, TXQ, MP, MPQ.

I. KIRISH.

Jahonda so'ngi yillarda bank sohasidagi axborot tizimlari haqidagi xabarlarini o'z vaqtida va sifatli uzatish bo'yicha muhim vazifalarni bajaradigan, xududiy taqsimlangan murakkab texnik komplekslarni aks ettiradi. Axborotlar uzatish tizimlarining mikroprotessorli qurilmalari sifatida kodeklar, modemlar, boshqaruv qurilmalari va boshqa axborot uzatish apparaturalari tushuniladi. Mikroprotessorli qurilmalarini yaratishda, ularning samaradorligini va ishonchligini jiddiy oshirilishiga, texnologiyani yuksaltirilishiga, ularning hajmini, o'lchamini va ketadigan quvvatni kamaytirishga imkon beradigan zamonaviy mikroprotessorli qurilmalar bazasidan foydalaniladi. Bu borada rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSh, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Ukraina va Rossiya axborotlar uzatish tizimlarining mikroprotessorli qurilmalarida nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash, qidirish va nosozliklar joyini topish, diagnostika vositalarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanmoqda. Respublikamizda zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishning yaxlit tizimini yaratish, davlat organlarining

aholi bilan muloqot qilishining yangi mexanizmlarini joriy etish yuzasidan izchil ishlar olib borilmoqda. Bank sohasidagi axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida ko'plab iqtisodiyotning real sektorida innovatsiyalarni joriy qilishga ko'maklashish, raqamli iqtisodiyot o'sishini rag'batlantirish, shu jumladan ishlab chiqarishda kompleks avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish; taqdim etilayotgan telekommunikatsiya xizmatlarining yuqori sifatini ta'minlash maqsadida axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasida qonun hujjatlariga rioya etilishining davlat nazoratini amalga oshirish; axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarini qo'llash va rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqish, ushbu sohani yanada rivojlanishini ta'minlaydi [1].

Ushbu maqolada quyidagi ilmiy yangilik mavjud:

- mikroprotessorli qurilma va ko'p kanalli signaturali analizator yordamida tekshirish modelini qurish metodi va kanallar sonini aniqlash metodikasi ishlab chiqilgan.

II. AAUM LARI TUSHUNCHASI.

Intelektual asinxron axborot uzatish modellarida mikroprotessor va IO (kiritish va chiqarish) qurilmalari interfeyslar orqali bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Interfeys bu konvertatsiya yoki muvofiqlashtirishni amalga oshiradigan modul hisoblanadi. Masalan, mikroprotessorda analog qiymatni ishlab chiqaradigan harorat sensoridan o'lchov olinadi. Bunday hollarda foydalaniladigan interfeyslar analog raqamli konvertorlar hisoblandi. Masalan, ulardan quyidagi ko'plab konvertorlar mavjud: DAC, UART, SPI, I2C, CAN, RS-485, GPIO. Bularning barchasi mikroprotessor va IO(kiritish,chiqarish) qurilmalari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini osonlashtiradigan muayyan funksiyalarni bajaradi.

III. AAUM LAR HAYOTIY DAVRI.

Intelektual asinxron axborot uzatish modul (AAUM) larining yaratilish vaqtidan boshlab (uning yaratilishiga ehtiyoj paydo bo'lishidan) to'liq utilizatsiyaga topshirilishigacha bo'lgan barcha o'zgarishlari, bir qancha jarayonlar bilan tavsiflanadigan va har xil bosqichlar bilan holatlarni o'z ichiga oladigan hayot davrini tashkil etadi [2].

AAUM hayot davrining tashkil etuvchilari quyidagilardan iborat:

- g'oyani tadqiq etish va loyihalashda ishlab chiqish, ilmiy texnik taraqqiyot yutuqlariga mos keluvchi sifat darajasini shakllanishi, loyiha hujjatlarini va ishchi hujjatlarni ishlab chiqish, tajriba na'munasini tayyorlash va sinovdan o'tkazish, konstruktorlik ishchi hujjatlarni ishlab chiqishdan iborat bo'lgan bosqich;
- AAUM ni ishlab chiqarish bosqichi quyidagi bosqichlardan iborat: ishlab chiqarish texnologiyasini tayyorlash; ishlab chiqarishni yuritib borish; tayyor obyektlarni transportda tashish va saqlashga tayyorlash;
- obyektни foydalanishga tayyorlash bosqichi, bunda tayyor obyektни transportda tashish va saqlash vaqtida uning sifatini maksimal saqlab qolishni tashkil etadi. AAUM larning hayot davrini bosqich va pog'onalarini taqsimlanishi keltirib o'tamiz va bundan tashqari AAUM larni ekspluatatsiya bilan bog'liq bo'lgan hayot davrining pog'onasida hosil bo'ladigan masalalarni ko'rib chiqamiz.

AAUM lar hayotiy davrining pog‘onalari 5 qismdan iborat va ushbu qismlar ham turli bosqichlarga bo‘linadi:

Qidiruv izlanishlar		Ilmiy tadqiqot ishlari (ITI)		Tajribali konstruktorlik ishlab chiqarishlar (TKICH)		Sanoatcha ishlab chiqarilishi		Ekspluatatsiya	
1	Ilmiy muammolarning qo‘yilishi	1	ITI ga texnik bazifa ishlab chiqish	1	TKICH texnik vazifasini ishlab chiqish	1	Birinchi seriyasini tayyorlash va sinovdan o‘tkazish	1	Sinov ekspluatatsiyasi
2	Izlanishga doir chop etilgan muammolar tahlili	2	Texnik g‘oyani shakllantirish	2	Loyiha eskizini ishlab chiqish	2	Birinchi seriyasini tayyorlash va sinovdan o‘tkazish natijalariga ko‘ra konstruktorlik hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritish	2	Normal ekspluatatsiya
3	Ilmiy konsepsiyalarni nazariy izlanishi va ishlab chiqish	3	Bozorni o‘rganish	3	Maketlarni tayyorlash	3	Seriya ishlab chiqarish	3	Eskirish
		4	Texnik–iqtisodiy asoslash	4	Texnik loyihani ishlab chiqish			4	Ta‘mirlash yoki utilizatsiya
		5		5	Ishchi loyihani yaratish				
		6		6	Tajriba na‘munalarini yaratish va sinash				
		7		7	Tajriba na‘munalarini tayyorlash va sinov				
8		8	Ishlab chiqarish, texnik tayyorgarlik						

IV. AAUM LARDAGI INTELEKTUAL TIZIMLARNING EKSPLUATATSIYASI.

Intelektual tizimlarning ekspluatatsiyasi - AAUM sifatidan funksional foydalanish, sifatini saqlab turish (texnik xizmat ko‘rsatish) va qayta tiklash (texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash)dan iborat bo‘lgan hayotiy davrining pog‘onasidir.

Texnik ekspluatatsiya deb – ekspluatatsiya qismini transportda tashish, saqlash, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlashni o‘z ichiga oladigan qismiga aytiladi [11, 12].

AAUM larni texnik ekspluatatsiya qilishning asosiy vazifalarining tasnifini ham ushbu maqolamizda keltirib o‘tamiz.

Intelektual tizimlarni texnik ekspluatatsiya qilish nazariyasida asosan, tizimlar ishlashidagi degradatsiya jarayonlarini, tugunlarning eskizini va yemirilishning matematik modellarini, tizimlarning puxta ishlashini hisoblash va baholash usullarini, tizimlardagi nosozlik va rad etishlarni prognozlash (bashorat qilish) va diagnostika qilish nazariyasini, optimal profilaktika chora-tadbirlari nazariyasini, tizimning texnik resursini qayta tiklash va kattalashtirish usullarini ko‘riladi [2, 7].

Bu jarayonlar asosan, stoxastik bo‘lgani sababli, ularning matematik modellarini ishlab chiqish maqsadida tasodifiy jarayonlar nazariyasi va ommaviy xizmat ko‘rsatish nazariyasining analitik usullari qo‘llaniladi. Hozirgi vaqtda shu maqsadlarga erishish uchun qaror qabul qilish, statistik nazariya va tasvirlarni aniqlash statistik nazariyasidan muvaffaqiyatli foydalanilmoqda.

Tizimlarni texnik ekspluatatsiya qilish jarayonlarining modellarini ishlab chiqishda tasodifiy jarayonlarning matematik nazariyasini yangi yo‘nalishlaridan foydalanish, murakkab AAUM larning

ishlash qobiliyatini yaxshilash va ularning samaradorligini oshirish jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqarish imkoniyatini beradi [13].

1.1- rasm. AAUM larning texnik ekspluatatsiya vazifalarining tasnifi.

Shuning uchun tadqiqot qilishning birinchi bosqichida quyidagi masalalarning yechimlari topiladi:

1. Ekspluatatsiya jarayonlarini optimal boshqarish;
2. AAUM larni ekspluatatsiya qilishning optimal modellarini ishlab chiqish;
3. Texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etishni optimal rejalarini tuzish;
4. Profilaktika jarayonlarining optimalini tanlash;
5. Tizimlarning texnik holatini samarali texnik diagnostika qilish va prognozlash usullarini ishlab chiqish.

Ekspluatatsiya qilish nazariyasining asosiy masalasi, murakkab tizimlar yoki texnik qurilmalar holatini ilmiy prognozlashdan iborat bo'lib, maxsus modellar yordamida va ushbu modellarni matematik tahlil va sintez qilish yordamida, ularni ekspluatatsiya qilishni tashkil etishga doir tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

AAUM larni texnik ekspluatatsiya qilish, inson-mashina tizimlarining faoliyati va tizimlar ishlashiga inson boshqaruvini ta'sir etish jarayonlarini optimizatsiyalashga kelib taqaladi. Shuning uchun AAUM larni ekspluatatsiyalash rejimlarini inson-mashina tizimidagi munosabatlarga qarab farqlash mumkin:

1. Tizimlarni ekspluatatsiyadan oldingi rejimi;
2. Tizimlarni ekspluatatsiya rejimi;
3. Texnik xizmat ko'rsatish rejimi;
4. Tizimni ta'mirlash rejimi.

Rejimlar ma'lum bosqichlar va fazalari bilan hamda tizimlar ishlashiga texnik shaxs ta'sir etish jarayonlarining turi bilan farqlanadilar. Ekspluatatsiya rejimi asosan:

- tizimlarning element bazasi sifatiga;
- apparatura tarkibidagi mikroprotsessorga;
- nazorat-o'lchov apparaturalar jamlanmasiga;
- texnik xodimlarni o'rgatish darajasiga;
- ehtiyot qismlar bilan ta'minlashga bog'liq bo'lgan boshqa muammolarga ham bog'liqdir.

Bundan tashqari ekspluatatsiya qilish rejimi, AAUM larga qo'yiladigan asosiy talablarga bog'liq:

1. Asinxron axborot uzatishning ishonchliligi;
2. Asinxron axborot uzatishda kechikish vaqti;
3. Asinxron axborot yetkazishni ishonchliligi.

Ekspluatatsiya tizimi – bu tizimlarning texnik soz holatini saqlashdagi tayinlangan foydalanish jarayoni bo'lib, turli ketma-ket rejali tadbirlar zanjiridan tashkil topgan: texnik xizmat ko'rsatish, profilaktika, nazorat, ta'mirlash va h.k.z.

Tizimlarga texnik xizmat ko'rsatishni uch bosqich bilan tavsiflash mumkin:

1. Profilaktik xizmat ko'rsatish;
2. Texnik holatini baholash va nazorat qilish;
3. Texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etish.

Texnik xizmat ko'rsatishning alohida bosqichlarini tizimlar ishlashining ishonchliligiga ta'sir etish darajasini aniqlash murakkab masaladir, lekin tizimlarning funksional holatining ishonchliligiga va sifatiga yetarlicha ta'sir etishi ma'lumdir.

Tizimlarning texnik holatini nazorat qilish va baholash, nosozliklar va rad etishlarning texnik diagnostika qilish usullari, hamda tizimlardagi rad etishlarni prognozlash algoritmidan foydalanilgan holda tizim tugunlarining funksional holati sifatini nazorat qilish bilan amalga oshiriladi.

AAUM larning asosiy vazifasi ma'lumot uzatilishining sifati va samaradorligini oshirishdir [10]. Ushbu masalaning yechimi ikki yo'nalishda rivojlanmoqda:

1. Sarf-xarajatlar cheklangan holda uzatilayotgan axborot tezligi ishonchliligini oshirish maqsadida diskret ma'lumotlarni qabul qilish va uzatish usullari;
2. AAUM larning yuqori darajada puxta ishlashini ta'minlaydigan va ularning tuzilishini yangi usullari ishlab chiqilmoqda.

Ushbu yondashish adaptatsiyalanishga zaruriyati bo'lgan tasodifiy ta'sirlar sharoitida boshqarishni murakkab algoritmlarini yaratadigan va ishdan chiqishlarga, chidamlilik xususiyatlariga ega bo'lgan AAUM larni ishlab chiqishni taqozo etadi. Bu esa katta integral sxema (KIS), eng katta integral sxema (EKIS) va MP komplektlarni qo'llanishi, axborot uzatish kanallarini yuqori

samaradorligini va rad etishlar paydo bo'lganda AAUM ning normal funksiyalarini tezda tiklash qobiliyatini ta'minlaydi [3, 4, 5, 6, 8].

V. AAUM LARNING TUZILISH SXEMALARI VA ULARNI SIGNALGA AYLANTIRISH USULLARI

AAUM deb KIS va MP komplekslar asosida quriladigan tizim tushuniladi.

1.3 – rasmda AAUM ning tuzilish sxemasi keltirilgan [9].

1.2-rasm. AAUMning tuzilish sxemasi

AAUM ning uzatish qismi $\{X_i\}$ diskret ma'lumotni $\{S_{k_i}(t)\}$ signalga aylantirishda bir qator o'zgartirishlarni amalga oshiradi.

Uzatilayotgan ma'lumotlarni signalga aylantirish bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar to'plami uzatish usuli deb ataladi va quyidagi munosabat bilan ta'riflanadi [2, 7, 10]:

$$\{Sk_i(t)\} = D_{yuzamuu}\{X_i + \xi_{yuzamuu}\} = D_m \{D_k\{X_i + \xi_{yuzamuu}\}\} \quad (1.1)$$

Bunda,

$D_{yuzamuu}$ - uzatish usuli;

D_k - kodlash;

D_m - modulyatsiyalash;

$\xi_{yuzamuu}$ - uzatishda paydo bo'ladigan rad etishlar va ishdan chiqishlarning tasodifiy jarayoni.

Uzatish qurilmasida rad etishlar va ishdan chiqishlarning $\xi_{uzatish}$ paydo bo'lishi, $\{X_i\} \Leftrightarrow \{Sk_i(t)\}$ shartni buzilishi va AAUM da xatolar sonini oshishiga olib keladi. Buning natijasida uzatish qurilmasini $\{X_i\} \Leftrightarrow \{Sk_i(t)\}$ shart buzilishi hisobiga paydo bo'ladigan xatolar sonining ko'payishi yetarlicha kam bo'ladigan qilib loyihalash lozim.

Tarqalish muhitida uzatiladigan signallar ushbu muhitda kuchsizlanadilar va o'zgaradilar. Shuning uchun qabul qurilmasiga keladigan $\{Sk_i(t)\}$ signallar uzatish qurilmasi uzatadigan signallardan anchagina farqlanishi mumkin.

Muhitda tarqalayotgan signallarga muhitning ta'siri quyidagi munosabat bilan ham ta'riflash mumkin [7]:

$$\{Sk_i(t)\} = D_c\{Sk_i(t)\} = D_c \{D_{uzatish}\{X_i + \xi_{uzatish}\}\} \quad (1.2)$$

bunda D_c – signal tarqaladigan muhit operatori.

Aloqa kanalida uzatilayotgan signalga shovqinlar ta'sir etadi, shuning uchun $\{Sk_i(t)\}$ signal uzatilayotganda qabul qilish qurilmasiga kirishda o'zgargan signal ta'sir etadi [4]:

$$\{Y_i(t)\} = \{Sk_i(t)\} + \sum_{i=1}^N \xi C_i \quad (1.3)$$

bunda ξC_i – shovqinlardan biriga xos bo'lgan tasodifiy jarayon;

N – bir-biriga bog'liq bo'lmagan shovqinlarning manbalari.

Qabul qilish qurilmasining vazifasi, qabul qilingan $Y_i(t)$ o'zgargan signal orqali uzatilayotgan ma'lumotni aniqlashdan iboratdir. Qabul qilish qurilmasi bajaradigan operatsiyalar to'plamini quyidagi munosabat bilan ta'riflash mumkin []:

$$\{X_i\} = D_{qabul}\{Y_i(t)\} D_{qabul}\{Sk_i(t) + \sum_{i=1}^N \xi C_i + \xi_{qabul}\} = D_{\partial m} \{D_{\partial k}\{Sk_i(t) + \sum_{i=1}^N \xi C_i + \xi_{qabul}\}\}, \quad (1.4)$$

bunda D_{qabul} – qabul qilish usuli;

$D_{\partial m}$ - demodulyatsiya;

$D_{\partial k}$ - dekodlash;

ξ_{qabul} - qabul qilish qurilmalarida rad etishlar va ishdan chiqishlarning tasodifiy jarayoni.

Uzatilgan ketma-ketlik $\{X_i\}$ ni mosligining to'liqligi $\{X_i\}$ kodlangan ketma-ketlik $\{Xk_i\}$ ning faqatgina to'g'rilovchi imkoniyatlariga, signal, shovqinlar va ularning statistikalari darajasiga, dekodlovchi qurilmalarning xususiyatlariga bog'liq bo'lmagan, qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmalarning ishdan chiqishlarini va rad etishlaridan hosil bo'ladigan xatolarini AAUMning to'g'rilash imkoniyatiga ham bog'liqdir. Ushbu keltirilgan yondashuv axborot uzatish jarayonini matematik modelini ta'riflash imkonini beradi. Bu esa har-xil omillarni AAUMlarning ishlash

samaradorligiga ta'sirini aniqlash va ularning ishonchliligini oshirish yo'llarini aniqlash imkoniyatlarini beradi.

Shuni qayd etish lozimki, mavjud bo'lgan AAUMLarda, uzatuvchi va qabul qilivchi (modem, kodeklar, sinxronizatsiya qurilmalari va h.k) qismlaridagi apparat manbalaridan kelib chiqadigan nosozliklarni qidirish va aniqlash murakkab jarayon hisoblanadi.

VI. XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak AAUM lar intellektual texnik vositalarining ishonchliligining asosiy me'zoni bo'lib tayyorgarlik koeffosiyenti hisoblanadi. Uning muhim tashkil etuvchisi esa nosozlikni qidirish va joyini aniqlash uchun ketadigan qayta tiklanishning o'rtacha vaqti hisoblanadi. Tahlillarga asoslanib MPQ ishonchliligini oshirishning samarali usullaridan biri texnik texnik diagnostika usuli hisoblanadi. Diagnostika obyekti sifatida MP ni tahlil qilishda MP larning turlari muhim ahamiyatga ega. Maqoladagi keltirib o'tilgan yondashuvlar adaptatsiyalanishga zaruriyati bo'lgan tasodifiy ta'sirlar sharoitida boshqarishning murakkab algoritmlarini yaratadigan va ishdan chiqishlarga, chidamlilik xususiyatlariga ega bo'lgan AAUM larni ishlab chiqishni taqozo etadi. Bu esa katta integral sxema, eng katta integral sxema va MP komplektlarni qo'llanishi, axborot uzatish kanallarini yuqori samaradorligini va rad etishlar paydo bo'lganda AAUM ning normal funksiyalarini tezda tiklash qobiliyatini ta'minlaydi.

VII. ADABIYOTLAR.

1. Abrayeva M.O., “Bankomat qurilmalarini monitoring tizimini mikrokontroller asosida xavfsizligini ta’minlash”, “Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari” mavzusidagi III respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2024-yil 26-mart, 115-118-betlar.
2. Алексеев Е.Б., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В., Моченов А.Д., Тверетский М.С. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Под редакцией В.Н. Гордиенко и М.С. Тверетского. М.: Горячая линия – Телеком, 2008. 392 с.
3. Амирсaidов У.Б., Аббасханова Х.Ю., Балтаев Ж.Б. Методы оценки надежности сети передачи данных с учётом воздействия внешних факторов, ВЕСТНИК ТашГТУ, 4/2014г., стр 27-31.
4. Muksimova, S., Umirzakova, S., Shoraimov, K., Baltayev, J., and Y. I. Cho. “Novelty Classification Model Use in Reinforcement Learning for Cervical Cancer.” *Cancers*, vol. 16, no. 22, 2024, p. 3782. <https://www.mdpi.com/2072-6694/16/22/3782>.
5. Safarov, F., Muksimova, S., Kamoliddin, M., and Y. I. Cho. “Fire and Smoke Detection in Complex Environments.” *Fire*, vol. 7, no. 11, 2024, p. 389. <https://www.mdpi.com/2571-6255/7/11/389>
6. Muksimova, Shakhnoza, Sabina Umirzakova, Seokwhan Kang, and Young Im Cho. “CerviLearnNet: Advancing Cervical Cancer Diagnosis with Reinforcement Learning-Enhanced Convolutional Networks.” *Heliyon*, vol. 10, no. 9, 15 May 2024, e029913. [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(24\)05944-9](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)05944-9)
7. Muksimova, S., Rakhimov, K., and S. Umirzakova. “Assessing Machine Learning Algorithms for Chronic Disease Prediction Through Performance Metrics.” *DTAI–2024*, vol. 1, no. DTAI, 2024, pp. 288–290. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/shaknoza>
8. Umirzakova, S., Ahmad, S., Mardieva, S., Muksimova, S., and T. K. Whangbo. “Deep Learning-Driven Diagnosis: A Multi-Task Approach for Segmenting Stroke and Bell’s Palsy.” *Pattern Recognition*, vol. 144, 2024, p. 109866. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323005642>
9. Muksimova, S., Umirzakova, S., Mardieva, S., and Y. I. Cho. “Enhancing Medical Image Denoising with Innovative Teacher–Student Model-Based Approaches for Precision Diagnostics.” *Sensors*, vol. 23, no. 23, 2023, p. 9502. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/23/9502>
10. Umirzakova, S., Mardieva, S., Muksimova, S., Ahmad, S., and T. Whangbo. “Enhancing the Super-Resolution of Medical Images: Introducing the Deep Residual Feature Distillation Channel Attention Network for Optimized Performance and Efficiency.” *Bioengineering*, vol. 10, no. 11, 2023, p. 1332. <https://www.mdpi.com/2306-5354/10/11/1332>
11. Mukhtorov, D., Rakhmonova, M., Muksimova, S., and Y. I. Cho. “Endoscopic Image Classification Based on Explainable Deep Learning.” *Sensors*, vol. 23, no. 6, 2023, p. 3176. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/6/3176>
12. Muksimova, S., Mardieva, S., and Y. I. Cho. “Deep Encoder–Decoder Network-Based Wildfire Segmentation Using Drone Images in Real-Time.” *Remote Sensing*, vol. 14, no. 24, 2023, p. 6302. <https://www.mdpi.com/2072-4292/14/24/6302>

13. Doniyorjon, M., Madinakhon, R., Shakhnoza, M., and Y. I. Cho. “An Improved Method of Polyp Detection Using Custom YOLOv4-Tiny.” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 21, 2022, p. 10856. <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/21/10856>

14. Shakhnoza, M., Sabina, U., Sevara, M., and Y. I. Cho. “Novel Video Surveillance-Based Fire and Smoke Classification Using Attentional Feature Map in Capsule Networks.” *Sensors*, vol. 22, no. 98, 2022. <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/1/98>

15. Mirzayev D.A., Abrayeva M.O., Moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish sharoitida blokcheyn texnologiyasi, “Yangi O‘zbekistonda ilm va innovatsiyalar taraqqiyot omili sifatida” mavzusida oliy o‘quv yurtlari aro respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, 2023-yil, 410-415 betlar.

16. Abrayeva M.O, “Moliyada FinTech innovatsiyalari”, *RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH SCIENTIFIC JOURNAL*, 2024-yil, 241-254 betlar.

17. Boltayev J.B., Abrayeva M.O, “FINTECH INNOVATIONS IN FINANCE”, *МОЛІЯ ІЛМІЙЖУРНАЛ* 2/2024, 5-13 betlar.